

**АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА В СОРТАХ
ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СКЛОНОВОЙ МИКРОЗОНАЛЬНОСТИ ЭРОЗИОННЫХ
АГРОЛАНДШАФТОВ**

**ANALYSIS OF THE DRY MATTER CONTENT IN WINTER
SOFT WHEAT VARIETIES DEPENDING ON THE SLOPE
MICROZONALITY OF EROSIONAL AGROLANDSCAPES**

*Смирнова Л.Г., Кувшинова А.А., Евдокименкова М.И.,
Тычинин Д.С., Мануйлов А.А.*

*Smirnova L.G., Kuvshinova A.A., Evdokimenkova M.I.,
Tychinin D.S., Manuilov A.A.*

*ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород
FGBSI «Belgorod FASC RAS», Belgorod*

E-mail: kuyvana@mail.ru

Аннотация. Проведен анализ содержания сухого вещества в сортах озимой мягкой пшеницы в зависимости от склоновой микрозональности эрозионных агроландшафтов. Сорт Альмера на плакоре и в варианте с уклоном 3-5° с применением удобрения показал высокие результаты. Сорт Лариса показал очень высокие значения содержания сухого вещества во всех условиях склона. Сорт Заречная продемонстрировал высокие показатели содержания сухого вещества в условиях плакора и в условиях удобренных склонов. Сорт Сирена выделился высокими значениями содержания сухого вещества в удобренных вариантах склона.

Abstract. An analysis of dry matter content in winter soft wheat varieties was carried out depending on the slope microzonality of erosion-prone agro-landscapes. The Almera variety on a flat area and on a slope of 3-5° with the application of fertilizer showed high results. The Larisa variety showed very high dry matter content under all slope conditions. The Zarechnaya variety demonstrated high dry matter content on flat areas and fertilized slopes. The Sirena variety stood out with high dry matter content in fertilized slope variants.

Ключевые слова: сухое вещество, сорт, озимая мягкая пшеница, плакор, склон, микрозональность, урожайность.

Keywords: dry matter, variety, winter soft wheat, placard, slope, microzonality, yield.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение адаптивного потенциала сортов озимой мягкой пшеницы в условиях склоновых агроландшафтов является важным элементом для повышения продуктивности данной культуры. Индикатором продуктивности сорта является накопление сухого вещества, количественное содержание которого позволяет понять, насколько хорошо

растения озимой пшеницы усваивают питательные вещества для своего дальнейшего роста и развития.

Целью данного исследования является выявление наиболее продуктивных сортов озимой мягкой пшеницы для агроландшафтов в различных условиях склоновой микрозональности.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили в 2024 - 2025 гг. на базе ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН». Рабочий участок расположен на плакоре и выпукло-вогнутом прибалочном эрозионном склоне юго-западной экспозиции. Склоновый участок разделен на микрозоны с уклоном 1-3° и 3-5° с удобренными и неудобренными вариантами. Минеральные удобрения вносили в дозе $N_{60}P_{60}K_{60}$ [1].

Почвенный покров участка на плакоре представлен черноземом типичным среднemosным среднегумусным глинистым. Почвы склона представлены черноземом типичным маломощным малогумусным слабосмытым тяжелосуглинистым и глинистым.

Исследовали следующие сорта озимой мягкой пшеницы: Альмера, Лариса, Заречная и Сирена. Сорт Альмера является стандартом. Лариса, Заречная и Сирена относятся к сортам новой селекции. Учет урожая проводили селекционным комбайном с деженок площадью 10 м². Содержание сухого вещества в растениях озимой пшеницы определяли по ГОСТ 31640-2012 методом высушивания навески до постоянной массы при температуре 105°C.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Метеорологические условия за вегетационный период 2024 – 2025 гг. по показателю ГТК Селянинова, который составил 0,95 ед., сложились засушливыми [1]. В сентябре 2024 года осадков не было, всходы были поздними и неравномерными. Поэтому отбор растительных образцов не производился. При этом сумма положительных температур за исследуемый период достигла 2681,6 °С, а количество осадков на этот же период составила 255,3 мм, что немного меньше нормы.

В таблице 1 представлены данные по содержанию сухого вещества в растениях озимой пшеницы исследуемых сортов в разные фазы их развития: от отрастания до фазы полной спелости. Полученные данные демонстрируют закономерное увеличение содержания сухого вещества по всем сортам озимой пшеницы и по всем агроэкологическим условиям за весь период онтогенеза. Что связано с естественными процессами фотосинтеза, накоплением питательных веществ и формированием зерна.

В фазе отрастания растений озимой пшеницы существенных различий по содержанию сухого вещества не наблюдалось. В фазе трубкования на плакоре выделился сорт Заречная по сравнению со склоновыми

условиями. Содержание сухого вещества в растениях данного сорта составило 824,95 г/м². При этом в верхней части склона применение удобрений существенно повысило содержание исследуемого показателя в растениях – на 295,47 г/м². Также в данных условиях применение удобрений положительно повлияло на накопление сухого вещества в растениях озимой пшеницы у сортов Лариса и Сирена. Прирост сухого вещества составил 345,87 г/м² и 468,89 г/м² соответственно. В условиях склона крутизной 3-5° применение удобрений повысило содержание сухого вещества у сортов Альмера, Лариса и Сирена на 330,68 г/м², 737,73 г/м² и 531,87 г/м² соответственно.

Таблица 1. Содержание сухого вещества в сортах озимой мягкой пшеницы в разные фазы развития растений при различных агроэкологических условиях, г/м²

Фаза	Сорт	Плакор	1-3° Б/У	1-3° НПК	3-5° Б/У	3-5° НПК
Отрастание	Альмера	113,76	47,36	80,64	61,15	81,36
	Лариса	90,94	58,80	75,11	66,50	148,52
	Заречная	113,23	66,05	62,46	121,81	79,15
	Сирена	65,47	91,87	54,42	48,00	68,21
Трубкавание	Альмера	534,24	427,32	399,53	340,26	670,94
	Лариса	486,32	601,92	947,79	459,00	1196,73
	Заречная	824,95	571,85	792,45	529,48	685,44
	Сирена	709,28	594,32	1063,21	288,64	820,51
Колошение/ цветение	Альмера	2830,46	1744,28	1509,58	1164,84	1216,22
	Лариса	1295,95	2291,20	1877,47	1768,68	2473,33
	Заречная	3039,12	1891,12	2220,59	1808,20	1525,92
	Сирена	2076,26	1952,47	2235,68	1405,44	1943,63
Молочно- восковая спелость	Альмера	4960,80	2821,38	2072,09	2065,46	2452,42
	Лариса	2191,56	3137,28	3268,19	2961,10	3733,58
	Заречная	4189,11	2986,68	3513,28	3086,78	3446,78
	Сирена	2698,24	3442,56	4093,79	3789,50	4210,21
Полная спелость	Альмера	6329,66	3987,20	3922,24	3213,77	3725,57
	Лариса	4081,07	4913,28	4641,33	4636,19	5977,50
	Заречная	6565,71	4776,65	5153,06	5052,71	5045,60
	Сирена	4489,44	4808,95	5028,71	5868,74	6584,26
НСР ₀₅ 218,03						

Наибольший прирост содержания сухого вещества наблюдался в фазе колошения-цветения. На плакоре по сравнению со склоновыми условиями выделились сорта Альмера, Заречная и Сирена. Накопление сухого вещества варьировало от 2076,26 г/м² до 3039,12 г/м². В условиях склона крутизной 1-3° применение удобрений дало значительную прибавку в содержании сухого вещества у сортов Заречная (329,47 г/м²) и Сирена (283,21 г/м²). В условиях склона крутизной 3-5° применение удобрений значительно повлияло на содержание сухого вещества у сортов Лариса и Сирена, показатель увеличился на 704,65 г/м² и 538,19 г/м² соответственно. Следует отметить, что в условиях склона достоверные наибольшие показатели по содержанию сухого вещества установлены у сорта Лариса. В верхней части склона разница с плакором составила 995,25 г/м², в нижней – 472,73 г/м².

В фазе молочно-восковой спелости продолжилось интенсивное накопление сухого вещества у всех сортов. На плакоре по сравнению со склоновыми условиями выделились сорта Альмера (4960,80 г/м²) и Заречная (4189,11 г/м²). Разница варьировала от 1202,43 г/м² с верхней частью склона до 2895,34 г/м² с нижней частью склона. Сорта Лариса и Сирена продемонстрировали наибольшие показатели по содержанию сухого вещества в растениях на склоне. Разница изменялась от 744,32 г/м² с верхней частью склона до 1091,26 г/м² с нижней частью склона. В условиях склона крутизной 1-3° применение удобрений позволило растениям накопить больше сухого вещества у сортов Заречная (на 526,6 г/м²) и Сирена (на 651,23 г/м²). В условиях склона крутизной 3-5° применение удобрений повысило содержание сухого вещества у всех исследуемых сортов. Прибавки варьировали от 360,00 г/м² у сорта Заречная до 722,48 г/м² у сорта у сорта Лариса.

В фазе полной спелости прирост содержания сухого вещества немного замедлился, так как основные процессы в растениях завершились. Также, как и в фазе молочно-восковой спелости, на плакоре установлено достоверное превышение по содержанию сухого вещества у сортов Альмера (6329,66 г/м²) и Заречная (6565,71 г/м²) по сравнению со склоновыми условиями.

В условиях склона крутизной 1-3° выделились сорта Лариса и Сирена, содержание сухого вещества в растениях составило 4913,28 г/м² и 4808,95 г/м² соответственно. Внесение удобрений в данной зоне позволило значительно накопить содержание сухого вещества в растениях озимой пшеницы у сортов Заречная – 5153,06 г/м² и Сирена – 5028,71 г/м². В условиях склона крутизной 3-5° выделились также, как и в верхней части, сорта Лариса и Сирена, содержание сухого ве-

щества в растениях составило 4636,19 г/м² и 5868,74 г/м². Применение удобрений позволило накопить сухое вещество в растениях данных сортов до 5977,5 г/м² и 6584,26 г/м². Также положительное влияние удобрений выявлено у растений сорта Альмера, содержание сухого вещества увеличилось на 511,8 г/м².

Для выявления зависимости накопления сухого вещества в растениях озимой пшеницы был проведен корреляционный анализ между содержанием исследуемого показателя в фазе полной спелости и урожайностью, который показал, что высокое содержание сухого вещества в растениях связано с высокой урожайностью (рис.1). Коэффициенты корреляции варьируют от 0,34 до 0,57. В тех вариантах, где сорта озимой пшеницы накопили более всего сухого вещества к моменту полной спелости, установлен максимальный урожай. Например, сорт Лариса в условиях склона крутизной 1-3° к фазе полной спелости накопил 4913,28 г/м², при этом урожайность составила 63,45 ц/га. Однако, в варианте склона крутизной 3-5° с удобрением Лариса имеет высокое содержание сухого вещества (5977,5 г/м²), но среднюю урожайность (53,1 г/м²). Не самая высокая урожайность может быть связана с другими факторами, однако высокое содержание сухого вещества свидетельствует о хорошем потенциале данного сорта. Так же сорт Сирена в варианте склона крутизной 3-5° с удобрением показывает наивысшее содержание сухого вещества (6584,26 г/м²) и высокую урожайность (60,18 г/м²).

Рисунок 1. Урожайность сортов озимой мягкой пшеницы в различных агроэкологических условиях, ц/га

Более низкое содержание сухого вещества связано с более низкой урожайностью. Например, сорт Альмера в варианте склона крутизной 3-5° НРК имеет низкое содержание сухого вещества (3213,77 г/м²) и самую низкую урожайность (39,9 г/м²).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, в условиях плакора все сорта демонстрируют высокие или средние показатели содержания сухого вещества. В условиях склона крутизной 1-3° содержание сухого вещества в растениях более снижено по сравнению с плакором. Применение удобрений в данном варианте положительно сказывается на накоплении сухого вещества, приводя к его увеличению. Особенно на ранних стадиях развития. В более стрессовых для растений условиях склона крутизной 3-5° показатели содержания сухого вещества варьируют по сравнению с плакором. При этом применение удобрений в данном варианте склона показывает одни из самых высоких значений содержания сухого вещества, особенно в фазе молочно-восковой и полной спелости.

Стандартный сорт Альмера демонстрирует нестабильные показатели содержания сухого вещества. На плакоре и в варианте с уклоном 3-5° с применением удобрения показывает высокие результаты, но в других условиях значительно ниже. Сорт Лариса показывает очень высокие значения содержания сухого вещества в условиях склона как в вариантах с удобрениями, так и в вариантах без удобрений. Сорт Заречная демонстрирует высокие показатели содержания сухого вещества в условиях плакора и в условиях удобренных склонов. Сорт Сирена показывает довольно высокие значения содержания сухого вещества в удобренных вариантах склона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – Изд. 6-е, стер., перепеч. с 5-го изд. 1985 г. – Москва: Альянс, 2011. – 350 с.
2. Селянинов, Г.Т. Методика сельскохозяйственной характеристики климата / Г.Т. Селянинов. – Л. – М., 1937. – С. 245-247.